

Visibilidades contestadas: convergências artísticas sobre computação em nuvem

*Contested visibilities: artistic convergences on cloud
computing*

Felipe Bortoluzo Mamone¹

Resumo

O presente artigo busca identificar convergências entre projetos artísticos que tentam dar conta da aparente invisibilidade da computação em nuvem. As abordagens variam, mas costumam partir da pesquisa, mapeamento e representação de sua infraestrutura física, em especial de seu edifício mais emblemático: o *data center*. Neste movimento, práticas artísticas, acadêmicas e jornalísticas se fundem em projetos interdisciplinares que buscam jogar luz sobre as características escamoteadas das políticas e arquiteturas contemporâneas de dados.

Palavras-chave: Arte, visibilidade, computação em nuvem, data center, arquitetura.

Abstract

This article seeks to identify convergences between artistic projects that try to account for the apparent invisibility of cloud computing. The approaches vary, but usually start by researching, mapping and representing its physical infrastructure, especially its most emblematic building: the data center. In this process, artistic, academic and journalistic practices merge in interdisciplinary projects that seek to shed light on the hidden characteristics of contemporary data politics and architectures.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Art, visibility, cloud computing, data center, architecture.

1 – O invisível está presente

Não é de menor consequência a anedota de Evgeny Morozov sobre os europeus frequentemente consternarem-se com o fato de que a tal ‘nuvem’ costuma ser eufemismo para “algum bunker escuro em Idaho ou Utah”: ela ilustra com simplicidade a disputa

¹ Felipe Bortoluzo Mamone é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes (PPGAV-ECA/USP), sob orientação da Prof^a Dr^a Silvia Regina Ferreira de Laurentiz. É bacharel em História (FFLCH/USP, 2019) e integra o Grupo de Pesquisa Realidades (ECA/USP). <felipe.mamone@usp.br>

corrente pela visibilidade de um setor crítico às sociedades informatizadas (MOROZOV, 2018, p.118). Com efeito, a ‘nuvem’ está em todos os lugares: ao ouvir música por *streaming*, ler e-mails no trabalho, checar a localização do ônibus, mandar mensagens por aplicativos e, claro, postar fotos em redes sociais. Apesar desta onipresença e capilaridade, porém, a computação em nuvem parece não estar à vista em nenhum destes lugares. Uma investigação sobre as razões desta curiosa ambivalência mereceria artigo próprio. Podemos apontar, no entanto, dois grandes fatores: a opacidade das tecnologias digitais e as estratégias de publicidade deste setor.

Apesar do uso generalizado de celulares e computadores, não é absolutamente comum que tenhamos acesso a seus processos internos e, muito menos, a representações de como e com o que estes se comunicam. Não impressiona, portanto, que o imaginário predominante sobre a internet seja a de uma “rede ubíqua e pervasiva de pontos de acesso e serviços de dados, de computação como uma utilidade pública amorfa” (BRIDLE, 2011). Qualquer pessoa familiarizada com alguns princípios de computação, no entanto, é capaz de supor que os dados enviados por estes dispositivos físicos inevitavelmente chegam a algum outro dispositivo físico – isto para não mencionar a intrincada rede de transmissão composta por satélites, antenas e cabos intercontinentais. Atualmente, estes outros dispositivos costumam estar concentrados aos milhares e funcionando ininterruptamente dentro de enormes edifícios, os chamados *data centers*.

Um levantamento de 2018 estimou que, no ano passado, o fluxo de dados por estes locais chegou à marca de 1.7 zettabytes mensais – ou seja, 1.7 seguido de vinte zeros –, dos quais 95% são dedicados à computação em nuvem (CISCO, 2018). Apesar desta impressionante soma, pouco ou nada se conhece sobre essa nova tipologia arquitetônica: qual seu formato e escala, onde se localizam e porquê, quanto consomem de energia e matéria-prima, e assim sucessivamente. Isto não é, definitivamente, um fenômeno casual. Os conglomerados que operam o setor de computação em nuvem fazem esforços notórios

para ocultar suas infraestruturas e, paradoxalmente, escotar os serviços oferecidos com discursos e imagens que valorizam sua transparência, imaterialidade e sustentabilidade². Chamaremos esta estratégia de 'retórica da nuvem'.

Os projetos aqui analisados buscam contornar precisamente estes desafios. Suas práticas, que oscilam entre pesquisas acadêmicas e denúncias sociais, registros fotográficos e técnicas de visualização, levantamentos históricos e exercícios de futurologia, compõem uma estratégia que busca contestar a (in)visibilidade da computação em nuvem por meio da produção e circulação de representações sobre sua ostensiva infraestrutura física. Como vimos, os *data centers* não são meros edifícios: eles concentram parte significativa de nossas atividades digitais e, por extensão, das operações administrativas, econômicas e sociais das sociedades informatizadas. Se, como defende a pesquisadora Giselle Beiguelman, o espaço contemporâneo é definido por uma intersecção entre territórios físicos e informacionais, é precisamente pela existência destes pontos geográficos singulares que permitem a rápida interação de um com o outro (BEIGUELMAN, 2021, p.84). Neste sentido, contestar a visibilidade destes edifícios é também contestar as formas dadas de interação com tecnologias e serviços em rede. É, em suma, abrir espaço a conscientizações e resistências na esfera informacional.

2. A materialidade das nuvens

Em seu livro *Server Manifesto*, Niklas Maak argumenta que os *data centers* são a tipologia de edifício mais importante do século XXI (MAAK, 2022, p.18). Em tom similar, o escritor e

2 Apesar das variações entre metodologias, os analistas de mercado costumam indicar uma fatia de mercado maior que 50% ao conjunto formado pelos conglomerados Amazon, Microsoft e Google. Cf.: SYNERGY RESEARCH GROUP. *As Quarterly Cloud Spending Jumps to Over \$50B, Microsoft Looms Larger in Amazon's Rear Mirror*. Nevada: Synergy Press, 2022. Disponível em: <<https://www.srgresearch.com/articles/as-quarterly-cloud-spending-jumps-to-over-50b-microsoft-looms-larger-in-amazons-rear-mirror>>. Acesso em: 26 set. 2022.

designer Liam Young afirma eles são a “construção definitiva de nossa época” (YOUNG, 2019, p.9). Com efeito, algo de novo parece se conformar nas arquiteturas dos *data centers*. De início, eles nos apresentam três traços singulares: sua localização isolada, em periferias urbanas, áreas rurais ou desérticas, e mesmo em instalações submarinas ou subterrâneas; sua extensão colossal, chegando muitas vezes a dezenas de milhares de metros quadrados; e sua estrutura monolítica, com exteriores usualmente inconspícuos (MAAK, 2022, p.18-21).

É neste cenário que entra o projeto *Acid Clouds* (Nuvens Ácidas, 2018-), de Niels Schrader e Roel Backaert. Ao fotografarem uma série de *data centers* neerlandeses a partir de pontos de vista similares, os artistas jogam luz sobre alguns dos aspectos escamoteados da infraestrutura que sustenta grande parte das nossas atividades digitais; eles contestam, em suma, a circunscrição da visibilidade deste setor pela retórica da nuvem. Em um primeiro plano, a padronização dos enquadramentos ressalta as características visuais gerais desta nova tipologia arquitetônica: uma fachada discreta e retilínea que busca, a todo custo, não chamar atenção (Figura 1). Com o tempo, porém, nota-se que a arquitetura destes edifícios tende a também a ser inóspita e opaca, chegando a desconsiderar ou mesmo repelir seu entorno por meio de estruturas compactas, regulares e sem janelas. Duas razões maiores convergem para este efeito.

Figura 1 – Composição de duas imagens da série Acid Clouds (2018-), AMX1 e AMX5.

Fonte: <<https://onlineopen.org/acid-clouds>>

Em primeiro lugar, estes edifícios não foram desenhados para receberem humanos, mas para abrigarem milhares de servidores e, especialmente, o enorme fluxo de dados que estes comportam. O arquiteto Ippolito Pestellini Laparelli chega a afirmar que, mediante a crescente automatização de funções cotidianas, os *data centers* estão deixando de ser edifícios que abrigam máquinas para se tornarem, eles mesmos, máquinas complexas e autônomas (LAPARELLI, 2019a, p.178). Para todos os efeitos práticos, os *data centers* são efetivas “zonas de exclusão humana”, isto é, locais construídos segundo parâmetros de percepção e operação maquínica (YOUNG, 2019)³. Em segundo lugar, a arquitetura opaca dos *data centers* pode ser interpretada como uma expressão fiel da opacidade corporativa que as financiam. Ora, por mais que os dados ali guardados sejam pessoais e requeiram a devida segurança e privacidade, a construção de verdadeiras fortalezas digitais torna nítida a vontade destas corporações em acumular dados de modo sigiloso⁴.

Posta nestes termos, a série *Acid Clouds* enquadra bem mais que as características visuais dos *data centers* como em um exercício de fotojornalismo. A constatação de que estes edifícios não foram de fato feitos para serem vistos por olhos humanos e que, quando o são, nada dão a ver – o que chamamos de arquitetura inóspita e opaca – criam uma espécie de cesura visual que, por sua vez, servirá ao acionamento de outras formas de representação. Por um lado, a potência da obra de Schrader e Backaert está precisamente no que não se

3 A respeito da discussão sobre as “paisagens automatizadas”, cf.: VERZIER, Marina Otero. *Arquitectura para más-que-humanos*. In: *Materia Arquitectura*, v.18, 2018, p.64-75.

4 Com efeito, o vazamento de Edward Snowden deu vazão não só a formulações acadêmicas sobre o que se chama de ‘vigilância algorítmica’, como a uma série de reportagens sobre a anuência destas corporações com a obtenção ilegal de dados pessoais. Notoriamente, o *The Intercept* revelou que muitos destes *data centers* continham uma sala na qual os dados eram desviados para o sistema de vigilância da *National Security Agency* (NSA). Sobre vigilância algorítmica, cf.: COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulisses Ali. **The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism**. Stanford, California: Stanford University Press, 2019; ZUBOFF, Shoshana. **The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power**. London: Profile, 2019. Sobre a revelação da ‘salas de escuta’, cf.: GALLAGHER, Ryan; MOLTKE, Henrik. *The Wiretap Rooms: The NSA’s Hidden Spy Hubs in Eight U.S. Cities*. [S.I]: **The Intercept**, 2018. Disponível em: <<https://theintercept.com/2018/06/25/att-internet-nsa-spy-hubs/>>. Acesso em: 20 set. 2022.

vê, e fica à imaginação: a inapreensível quantidade de dados que são transmitidos ou armazenados dentro destes edifícios, o modo lícito ou ilícito pelo qual eles foram obtidos, o uso que se pretende fazer deles, a persistência e a propriedade destes dados, dentre tantas outras incógnitas que permeiam a política contemporânea de dados.

Figura 2 – Registros da exposição e da publicação associada.

Fonte: <<https://www.minddesign.info/acidclouds1.html>>

Por outro, os artistas tentam direcionar esta cesura por meio de pesquisas, mapas, e análises sobre a lógica de extração, acumulação e monetização de dados pessoais por

estes conglomerados, chegando até a publicarem site e livro sobre o assunto (Figura 2)⁵. Sua posição, neste âmbito, é cristalina:

A paisagem digital contemporânea é caracterizada por vastos estoques de dados brutos e descontextualizados, colhidos majoritariamente por serviços de inteligência nacional e grandes corporações privadas de modo a rastrear as movimentações e comportamentos das pessoas. (SCHRADER, 2019)⁶

Para Schrader e Backaert, a crescente capacidade de armazenamento oferecido pela computação em nuvem não é a solução ao problema dos dados. Muito pelo contrário: o armazenamento “sem limites” potencializa a produção, compartilhamento e duplicação de dados que, usualmente, nunca são apagados (IDEM). Em vista deste crescimento exponencial, o setor de *data centers* também está sendo cada vez mais questionado a respeito de sua propalada sustentabilidade em campos ecologicamente sensíveis como a mineração de metais raros, a produção de lixo eletrônico (*e-waste*), o elevado consumo elétrico de suas instalações e, claro, a emissão de carbono decorrente da malha energética de onde eles foram construídos⁷. Significativamente, um ano depois do início do projeto, o próprio país dos artistas promulgaram uma moratória suspendendo a implementação de edifícios do tipo em razão de seu impacto na malha energética nacional (JUDGE, 2019).

3. E outras tantas nuvens

5 Ambos podem ser acessados pelos links: <<https://acidclouds.org/>> e <<http://www.minddesign.info/acidclouds1.html>>.

6 Traduzido por nós do original: “Today’s digital landscape is characterized by vast stores of loose, unrefined data, heavily harvested by national intelligence services and large private corporations to track people’s movements and behaviour.”

7 Outras obras tratam precisamente destes assuntos, como a *Permanent ERROR* (2009-10), de Pieter Hugo, a *The Cloud in the Sea* (2020), de Paul Dolan, e a *Entanglement* (2021), no Pavilhão Irlandês da 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza.

Um projeto nestas mesmas linhas é o *Data Matter: Digital Networks, Data Centres & Posthuman Institutions* (Dados Materiais: Redes Digitais, Data Centers & Instituições Pós-Humanas), composto por membros do *Het Nieuwe Instituut*, do *Royal College of Art* de Londres (RCA) e do *Office for Metropolitan Architecture* (OMA)⁸. De maneira similar, o projeto produziu uma série de pesquisas, visualizações e mapeamentos das infraestruturas que subjazem a computação em nuvem, disseminando-os por meio de visitas de campo, comunicações acadêmicas, publicações variadas e uma exposição artística final⁹. O projeto, no entanto, vai além da abordagem do *Acid Clouds* ao conceber os *data centers* como campos de testes por excelência: locais onde o arquitetônico e o institucional formatam novas convivências entre materiais, organismos e máquinas. Dito de maneira direta, os diagnósticos do grupo sobre o presente dos *data centers* servem não apenas à crítica de seus efeitos, mas também à imaginação de seus futuros. Pois, para os membros do *Data Matter*, a verdadeira questão sobre os *data centers* estaria, antes de mais nada, nas relações que promove entre humanos e não-humanos (LAPARELLI, 2019b, p.53).

Com efeito, as obras resultantes do projeto transcendem a denúncia social, corporativa ou ecológica, abarcando também vislumbres de políticas e arquiteturas alternativas de dados. A pesquisa de Jade Blanchard-McKinley, por exemplo, trata do experimento Natick da Microsoft, em que um *data center* compacto foi posto no fundo do mar de modo a otimizar a refrigeração dos servidores e o tempo de transmissão intercontinental de dados¹⁰. Por meio de um mapeamento dos cabos submarinos que conectam os centros financeiros de Londres e Nova Iorque, a arquiteta nota que muitos dos pontos geográficos ideais a estas transações localizam-se em uma Área de Proteção Marinha. Apesar disso, as imagens que a artista nos

8 Vale notar que a primeira parte do título é polissêmica, podendo ser traduzida como ‘dados materiais’, ‘matéria de dados’ ou ‘dados importam’.

9 As publicações e seminários podem ser acessados na página do *Het Nieuwe Instituut* através do link: <<https://automated-landscapes.hetnieuweinstituut.nl/en/publications>>.

10 Informações sobre as pesquisas podem ser encontradas na referida publicação de Laparelli no periódico *Flash Art*, ou no site do *Royal College of Art*; o Projeto Natick pode ser conferido por meio do link: <<https://natick.research.microsoft.com/>>

apresenta são de convivência entre elementos tecno- e biológicos, nos instando à reflexão sobre as maneiras pelas quais os *data centers* possam ser efetivamente integrados aos ecossistemas locais. De maneira análoga, a pesquisa de Matthew Darmour-Paul denominada *Silicon Prairie* (Pradaria de Silício, Figura 4) reflete sobre a possibilidade de a computação em nuvem substituir a monocultura agrícola que aniquilou os ecossistemas do centro-oeste estadunidense. Como em uma forma de permacultura *hightech*, suas imagens nos mostram pequenos *data centers* subterrâneos permeando a típica paisagem das pradarias americanas, com bisões se coçando em suportes específicos instalados em antenas eletromagnéticas.

Figura 3 Publicação com os resultados da pesquisa de Matthew Darmour-Paul

Fonte: <<https://flash---art.com/article/data-matter/>>

Pode-se argumentar – com justeza – que estas imagens futuristas padecem de um certo otimismo infundado. É preciso notar, contudo, que as pesquisas mencionadas simplesmente constatam que a arquitetura e o impacto ambiental dos *data centers* não são função exclusiva de características inerentes à computação em nuvem, já que dependem também de uma variedade de fatores políticos, sociais e econômicos. A presença de mapas, esquemas e informações é um lembrete constante de que estes edifícios não são apenas arquiteturas em um sentido estrito: são também componentes de uma rede física e informacional, isto é, de uma arquitetura ampliada e de uma política geral de dados que alcançam inúmeros setores da vida contemporânea. Mais que afirmações, portanto, o projeto *Data Matter* parece nos deixar somente interrogações, que podem ser sintetizadas na provocação de Laparelli a respeito de podermos

começar a pensar nos *data centers* como os monumentos do século XXI, como partes crucialmente funcionais mas também altamente simbólicas dos nossos ambientes construídos, abertos e transparentes a seus contextos, agindo como plataformas para negociar novas formas de cooperação humano-máquina. Ou, por outro lado, se estamos destinados a abraçar sem ressalvas a noção de uma arquitetura impermeável, completamente liberada de humanos, uma na qual estamos reduzidos a visitantes ocasionais de ambientes escuros, quentes e maquinicos. (LAPARELLI, 2019a, p.181)¹¹

3. Conclusões

A proliferação de dispositivos e serviços em rede trouxe inegáveis vantagens ao cotidiano das sociedades informatizadas, consolidando, no processo, a computação em nuvem como

11 Traduzido por nós do original: “Whether we can start thinking about DCs as the monuments of the 21st century, as crucially functional but also highly symbolic components in our built environments, open and transparent to their context, acting as platforms to negotiate new forms of a human-to-machine cooperation. Or, on the other side, if we are destined to fully embrace the notion of an impermeable architecture completely liberated from humans, one where we are reduced to an occasional visitor of a lightless, hot, machine environment.”

uma ferramenta indispensável de integração operacional entre interfaces e dados. Tudo se passa, no entanto, como se esta integração fosse o fruto de uma reinvenção dos fundamentos não apenas da computação, como também da economia, da sustentabilidade e da política associadas ao setor. Ao circunscrever a visibilidade de sua infraestrutura, a retórica da nuvem promove um imaginário amorfo e imaterial da computação distribuída, efetivamente restringindo uma discussão pública sobre seus efeitos e responsabilidades.

De forma geral, os projetos analisados visam reestabelecer uma certa continuidade entre a 'nuvem' e os mais diversos aspectos da vida contemporânea: a questão ecológica, a computação ubíqua, a vigilância algorítmica, os monopólios corporativos, etc. Este reestabelecimento é realizado por meio de uma estratégia geral de contestação visual: a produção de representações sobre a materialidade da nuvem. Frente, porém, à opacidade de sua infraestrutura, os membros dos projetos não se limitaram às representações fotográficas, lançando mão de técnicas de visualização de dados, levantamentos históricos, figurações futuristas, mapeamentos geopolíticos, etc.

O que se apresenta nestes projetos, portanto, não é apenas uma infraestrutura, mas uma arquitetura de dados em que o digital e o físico são indissociáveis do social, do econômico e do político. Não é casual que todos os projetos sejam compostos por membros de diversas áreas, nem que incorporem comunicações e publicações como parte constitutiva de seus programas: o objetivo aqui não é tão somente produzir representações, mas circulá-las de modo a promover uma conscientização a respeito das características escamoteadas da computação em nuvem. No limiar do artístico, do acadêmico e do jornalístico, estes artistas, designers, arquitetos e geógrafos buscam, em suma, contestar a retórica corporativa da nuvem de modo a abrir um espaço de discussão pública, uma nova visibilidade que permita a imaginação de alternativas à política contemporânea de dados.

Referências

- BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da imagem: Vigilância e resistência na dadosfera**. São Paulo: Ubu, 2021.
- BRIDLE, James. Data Centers and Secret Servers. [S.l.]: **Icon**, 2011.
- CISCO. Cisco Global Cloud Index: Forecast and methodology, 2016–2021. [S.l.]: **Cisco Press Release**, 2018.
- COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulisses Ali. **The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism**. Stanford, California: Stanford University Press, 2019.
- GALLAGHER, Ryan; MOLTKE, Henrik. The Wiretap Rooms: The NSA's Hidden Spy Hubs in Eight U.S. Cities. [S.l.]: **The Intercept**, 2018. Disponível em: <<https://theintercept.com/2018/06/25/att-internet-nsa-spy-hubs/>>. Acesso em: 20 set. 2022.
- JUDGE, Peter. Amsterdam says no more new data centers. **DCD**. Londres: Jul. 2019. Disponível em: <<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amsterdam-pauses-data-center-building/>>. Acesso em: 15 dez 2021.
- LAPARELLI, Ippolito Pestellini. Data (Centers) Controversies. In: **Ardeth**, v.5, 2019a. Disponível em: <<http://journals.openedition.org/ardeth/385>>. Acesso em: 19 set. 2022.
- _____. Data Matter. In: **Flash Art**, v.52, no.326, 2019b, p.53-65. Disponível em: <<https://flash---art.com/article/data-matter/>>. Acesso em: 20 ago. 2022.
- MAAK, Niklas. **Server Manifesto**. Berlim: Hatje Cantz Verlag, 2022.
- MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política**. São Paulo: Ubu, 2018.
- SCHRADER, Niels. Acid Clouds. [S.l.]: **open!**, 2019. Disponível em: <<https://onlineopen.org/acid-clouds>>. Acesso em: 20 ago. 2022.

SYNERGY RESEARCH GROUP. **As Quarterly Cloud Spending Jumps to Over \$50B, Microsoft Looms Larger in Amazon's Rear Mirror.** Nevada: Synergy Press, 2022. Disponível em: <<https://www.srgresearch.com/articles/as-quarterly-cloud-spending-jumps-to-over-50b-microsoft-looms-larger-in-amazons-rear-mirror>>. Acesso em: 26 set. 2022.

VERZIER, Marina Otero. Arquitectura para más-que-humanos. In: **Materia Arquitectura**, v.18, 2018, p.64-75.

YOUNG, Liam. Neo-Machine: Architecture Without People. In: **Architectural Design**, no.89, v.1, 2019, p.6-13.

ZUBOFF, Shoshana. **The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power.** London: Profile, 2019.